

**ALOHIDA EHTIYOJGA EGA BO'LGAN BOLALARGA
YO'NALTIRILGAN TA'LIM TEXNALOGIYALARI**

Akbarova Shohsanam Raxmat qizi
Guliston davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalar uchun ta'lim berish usullari, inklyuziv ta'lim to'g'risida. Ushbu talimning bosqichlari va amalga oshirishda rejalashtirilayotgan tajriba va sinovlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zi: inklyuziv ta'lim, didaktik material, konsepsiya, pedagogika mahorat, sensorika, matorika, qobilyat, yo'l xaritasi.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim boshqa sohalar kabi eng rivojlangan sohaga aylanib bormoqda. Buning asosiy sabalaridan biri esa ushbu sohaga qaratilayotgan e'tibordir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari hozirda faqat sog'lom bolalar uchun emas balkim sog'lig'ida muammosi bo'lgan bolalar uchun ham ta'lim turi tashkil qilinmoqda. Ushbu sohada bugungi kunda inklyuziv ta'limdan foydalaniladi. Inklyuziv ta'lim tizimi Prizedentimiz tomonidan 13.10.2020 yildagi "Alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" PQ-4860 son qaror qabul qilindi. Ushbu kansepsiya 2 bosqichda amalga oshiriladi.

Birinchi bosqich 2020-2022 yillarni o'z ichiga oladi. Ushbu bosqichda amalga oshiriladigan ishlar ro'yxatiga amalda mavjud bo'lgan bazani takomillashtirish, malakali kadr va pedagoglarni ushbu soha uchun tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish. Mavjud bo'lgan moddiy texnik bazani yangilash, muassasalarni uskuna va jihozlar bilan ta'minlash, ushbu yo'nalishdagi o'quv qo'llanma adabiyotlari sonini ko'paytirish, axborot-kommunikativ texnologiyalari va innavatsion loyihalarni joriy etish, aholi o'rtasida bolalarni kamsitish va ularga nisbatan agressiv salbiy muomilada bo'lishga yo'l qo'ymaslik va shu kabi bir qator ishlar amalga oshirilishi belgilangan.

Ushbu qarorning ikkinchi bosqichi 2023-2025 yillar uchun mo'ljallangan bo'lib, unda quydagilar nazarda tutiladi.

-Inklyuziv ta'lim tizimi bosqichma-bosqich o'rta ta'lim muassasalarida joriy qilish.

-Alohida ta'limga ehtiyoji bor har bir bolaning inklyuziv ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan tadbirlar.

-Ta'lim jarayonini takomillashtirish va induviduallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich joriy etish.

-Bolalarning ushbu ta'limda har tomonlama ta'lim olishiga jismonan, axloqiy va sog'lom baquvvat bo'lib voyaga yetishiga qaratilgan chora-tadbirlar.

-Ushbu ta'limda ta'lim olayotgan bolalarning jismoniy va aqliy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan chora tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan.

Bugungi kunda maktabgacha ta'limda bir qator o'zgarishlar bo'lib o'tmoqda. Shular sarasiga maktabgacha ta'limni takomillashtirish to'g'risidagi "Prizedentimizning" 2017-2021 yillarda maktabgacha ta'limni tubdan takomillashtirish to'g'risidagi" farmoni ijrosi ta'minlandi. Shu sababli ham ushbu islohotlar negizida maktabgacha ta'lim tizimida tubdan o'zgarishlar bo'lib o'tdi. Ular negizida didaktik materiallar ham yangilandi. Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan bir qancha materiallar maktabgacha ta'lim muassasalariga ushbu materiallar tarqatildi.

Ushbu yo'nalishda bugungi kunda ko'plab ishlar amalga oshmoqda. Shular qatoriga malakali va yetuk mutahassis kadrlarni ushbu ta'limga jalb qilish orqali ularning bilim, ko'nikma va malaka salohiyati kompetensiyalarini shakillantirish orqali amalga oshiriladi. Ushbu sohada ishlashga hohish bildirgan pedagoglar uchun maxsus kurslarni tashkil erish shu bilan ularni ushbu kasbga yo'naltirish, ularning ushbu yo'nalishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish ham asosiy maqsadlarimizdan biri hisoblanadi.

Ushbu sohadagi islohatlardan biri esa individual qarovga muhtoj bo'lgan bolalarga ham katta e'tibor berish hisoblanadi. Ularning jamiyatimizda munosib o'rin egallashlariga yordam berish. Jamiyatimiz tomonidan ularning kamsitilmasligiga va

ularga bo'ladigan salbiy munosabatlarning oldini olishga qaratilgan katta e'tibor berilmoqda.

Bundan tashqari ushbu yo'nalishida faoliyat olib borayotgan hodim va pedagoglarning oyligiga bazaviy tarif stavkasida 100% ustama haqi to'lanishi ta'minlanmoqda. Bu esa o'z navbatida ushbu sohada faoliyat yuritayotgan pedagoglar uchun munosib taqdirlash desak mubolag'a bo'lmaydi.

Xulosa o'rnida bugungi kunda maktabgacha ta'limda bir qancha o'zgarishlar bo'lib o'tmoqda. Ushbu o'zgarishlar tufayli maktabgacha ta'limdagi pedagoglar va tarbiyalanuvchilarning ham malakasi va kompetensiyalari ham shakllanib kelmoqda. Endilikda nafaqat sog'lom bolalar uchun balkim o'zida nuqsoni bo'lgan sog'lig'ida cheklanishga ega bo'lgan bolalar uchun ham ushbu yo'nalishda ko'plab ishlar amalga oshirilayabdi va maktabgacha ta'lim yanada rivojlanishida davom etmoqda. Ushbu o'zgarishlardan so'ng bu yo'nalishdagi qamrov sifati va ko'lami ortadi. Bu esa o'z navbatida pedagoglar va bolalar uchun ko'plab qulayliklar va imkoniyatlarni yaratadi.

Adabiyotlar.

1. "Maktabgacha pedagogika" F.R.Qodirova.Sh.Q.Toshpulatova.
2. "Defektologiya asoslari" Botirova.Z.
3. N.P. Kosterina. «Uchebnoye risovaniye» M. «Prosvesheniye» 1984.
4. Nutqni tekshirish va rivojlantirish bo'yicha logopedik albom. Mo'minova LR
5. "Zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolari" Toshkent 2018 y.
6. O.Gusakova. «Applikatsiya v detskom sadu». M. «Prosvesheniye» 1988 .
7. ziyo.net sayti.